

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nu'monova Lobar Raxmonali qizi

MIS ISHLAB CHIQRISH CHIQINDI SHLAKLARNI TABIIY SOVITISH USULI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

